

**ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

**ПОДСУШНАЯ М.В.,
соискатель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Сформулирована категория организационного обеспечения создания новых структур и закрепления новых функций, связанных с реализацией процессов управления устойчивым развитием в контексте реализации государственной социально-экономической политики Донецкой Народной Республики.

Обоснованы необходимость и пути решения экономических проблем как элемента социально-экономической политики.

Ключевые слова: социально-экономическая политика, устойчивое развитие, организационное обеспечение, организационная структура, управление устойчивым развитием, экономическая безопасность

**ORGANIZATIONAL SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MANAGEMENT PROCESSES IN THE CONTEXT OF
IMPLEMENTATION OF THE STATE SOCIO-ECONOMIC POLICY**

**PODSUSHNAYA M.V.,
applicant
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The category of organizational support for the creation of new structures and the consolidation of new functions related to the implementation of sustainable development management processes in the context of the implementation of the state socio-economic policy of the Donetsk People's Republic is formulated.

The necessity and ways of solving economic problems as an element of socio-economic policy are substantiated.

Keywords: socio-economic policy, sustainable development, organizational support, organizational structure, sustainable development management, economic security

Актуальность. Стремление к устойчивому социально-экономическому развитию является общемировой тенденцией. На государственном уровне она находит практическое воплощение в конкретных программах и стратегиях социально-экономического развития различных стран. Основой устойчивого развития является взвешенная и научно обоснованная политика в

экономической, социальной и иных сферах, в том числе экологической сфере. В связи с этим для успешной реализации стратегии устойчивого развития Донецкой Народной Республики необходима разработка комплексного механизма управления этим процессом в контексте реализации государственной политики в экономической, социальной и иных сферах. Эффективность механизма зависит от согласованности и скоординированности действия органов государственной власти и участвующих в его реализации субъектов. В связи с этим требуется установление рациональных межорганизационных и межфункциональных связей на уровне министерств и ведомств, а также эффективных взаимосвязей между звеньями и уровнями, корректирование выполняемых задач и закрепление за отдельными исполнителями новых управленческих функций, связанных с реализацией механизма управления устойчивым развитием ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты организационного обеспечения процессов управления в различных видах экономической деятельности, в т.ч. в управлении устойчивым развитием социально-экономических систем различного уровня иерархии, исследованы в работах таких авторов, как: С.Ю. Арчакова [1], Н.В. Белоброва [2], Г.Я. Белякова [3], Е.А. Боркова [4], Ю.Р. Гайнуллина [5], В.Г. Егоров [6], Э.В. Ерёмин [7], Д.В. Зябликов [3], Н.В. Карамнова [9], О.А. Курносова [2; 10], В.С. Половинко [5], Г.Н. Рязанова [10], Е.В. Сумина [3], П.С. Толкачёв [11], С.В. Шкодинский [11] и др. Вместе с тем до настоящего времени отсутствуют работы, связанные с механизмом управления устойчивым развитием Донецкой Народной Республики. Эффективность его разработки и реализации во многом определяется качеством информационного и организационного обеспечения процессов управления.

Цель статьи – разработка организационного обеспечения управления процессами государственной социально-экономической политики в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Управление государственной политикой в социально-экономической сфере должно осуществляться на основе согласованной работы органов всех уровней и сфер отраслей власти. При этом ключевой проблемой является эффективное межорганизационное и межфункциональное их взаимодействие. Её решение лежит в плоскости формирования эффективного организационного обеспечения этой деятельности.

Анализ изученной литературы [1-11] показал, что в настоящее время отсутствует единство мнений учёных в определении экономической сущности категории «организационное обеспечение процессов управления». На наш взгляд, наиболее полным и максимально удовлетворяющим принципы эффективного межорганизационного и межфункционального взаимодействия является определение, сформированное Н.В. Белобровой и О.А. Курносой: «под организационным обеспечением процессов управления устойчивым развитием в контексте реализации государственной политики Донецкой Народной Республики в социально-экономической сфере следует понимать систему, в которую встроены субъекты осуществления функций управления,

ключевые исполнители, методические аспекты и алгоритмы их взаимодействия в процессе реализации стратегии устойчивого развития ДНР» [2].

Большинство авторов также считают, что организационное обеспечение должно содержать регламентирующие и правоустанавливающие документы, положение об организационной структуре для описания органов и иерархии управления, положения и регламенты взаимодействия, положения о подразделениях, должностные инструкции, положения и методические пособия по выполнению основных функций, шаблоны управленческой документации. В рамках данного исследования формируемое организационное обеспечение нацелено на закрепление новых функций, связанных с реализацией механизма управления устойчивым развитием за субъектами, которые его реализуют. Кроме того, в рамках организационного обеспечения предполагаются организационные изменения и создание новых организационных структур, в частности, Министерства экологии Донецкой Народной Республики. Схема межорганизационного и межфункционального взаимодействия субъектов, связанных с реализацией процессов управления устойчивым развитием ДНР, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема организационного взаимодействия субъектов, связанных с реализацией механизма управления государственной социально-экономической политикой в Донецкой Народной Республике (разработано автором)

Важно учитывать, что ключевой характеристикой устойчивого развития является акцент на экологическую безопасность социально-экономического развития. В связи с этим следует обратить внимание, что на схеме в структуре организационной схемы представлено Министерство экологии Донецкой Народной Республики. Вместе с тем в настоящее время в структуре органов исполнительной власти ДНР данное министерство отсутствует.

В табл. 1 систематизированы функции субъектов, связанных с процессами реализации механизма управления устойчивым развитием ДНР.

В современных условиях в сфере природоохранной деятельности и природных ресурсов в ДНР функционируют такие комитеты и управления: Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства, Государственный комитет по земельным ресурсам, Главное управление водного и рыбного хозяйства, Главное управление геологии и геоэкологии. Все эти органы исполнительной власти преследуют различные цели в области управления природными ресурсами и экологическим развитием Республики.

Таблица 1

Основные функции субъектов, связанных с реализацией механизма управления государственной политики в социально-экономической сфере
(разработано автором)

Субъект	Функции
Глава ДНР	Формирование и утверждение цели и вектора развития Республики
	Утверждение стратегии государственной политики в социально-экономической сфере с учётом принципов
Министерство экономического развития (МЭР) ДНР	Формирование целей устойчивого развития в контексте реализации экономической политики
	Анализ состояния и динамики социально-экономического положения ДНР
	Оценка уровня устойчивого развития ДНР
	Оценка эффективности реализуемой социально-экономической политики
	Оценка степени достижения целей государственной социально-экономической политики
	Формирование стратегии с учётом принципов устойчивого развития
	Оценка эффективности реализации стратегии устойчивого развития
Министерство труда и социальной политики	Формирование целей устойчивого развития в контексте реализации социальной политики
	Обобщение и представление в МЭР ДНР показателей социально-экономического развития ДНР
Министерство доходов и сборов ДНР	Формирование целей устойчивого развития в контексте реализации бюджетной политики
	Обобщение и представление в МЭР ДНР финансовых показателей ДНР
Министерство экологии ДНР	Формирование целей устойчивого развития в контексте реализации экологической политики
	Обобщение и представление в МЭР ДНР экономических показателей ДНР

Отсутствие единого центра обоснования и реализации решений обуславливает неэффективность коммуникации между данными органами, а

также невозможность солидарности, обоснованности и согласованности в управлении использованием природных ресурсов.

Вопросы разработки и обеспечения реализации республиканских программ устойчивого развития не могут эффективно решаться без совместной, согласованной политики, требующей решения, в том числе, экономических вопросов.

Следовательно, существует необходимость в создании Министерства экологии Донецкой Народной Республики. Проект организационной структуры Министерства экологии представлен на рис. 2.

Рис. 2. Проект оргструктуры Министерства экологии ДНР (разработано автором)

Предложенный проект организационной структуры Министерства экологии позволит согласовать цели и функции в сфере экологической политики ДНР. В условиях интеграции ДНР в правовое и экономическое поле Российской Федерации создание Министерства экологии позволит в перспективе обеспечить единство целей и задач двух государств в экологической сфере.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Внедрение предложенного в рамках данного исследования организационного обеспечения в практику государственного управления способствует оптимизации, регламентации и согласованности взаимодействия всех субъектов власти, задействованных в процессах управления устойчивым развитием в контексте реализации государственной социально-экономической политики. Разработанный проект организационной структуры Министерства экологии ДНР требует дальнейшей детализации с указанием целей и ключевых функций исполнителей отдельных задач в области экологической политики. Сформированное организационное обеспечение за счёт закрепления функций, связанных с реализацией механизма управления устойчивым развитием, является предпосылкой для разработки его информационного

обеспечения. Обе эти приоритетные задачи формируют предмет дальнейших исследований автора.

Список использованных источников

1. Арчакова С.Ю. Организационные условия развития региональной инновационной подсистемы / С.Ю. Арчакова // Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2017. – № 4. – С. 36-40.

2. Курносова О.А. Организационное обеспечение процессов управления инновационным развитием экономики Донецкой Народной Республики / О.А. Курносова, Н.В. Белоброва // Вестник Института экономических исследований. – 2022. – № 1 (25). – С. 49-55.

3. Сумина Е.В. Организационные условия формирования инновационных преимуществ территорий опережающего развития / Е.В. Сумина, Г.Я. Белякова, Д.В. Зябликов // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 2. – С. 208-213.

4. Боркова Е.А. Организационные аспекты реализации государственной политики устойчивого развития / Е.А. Боркова // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – № 4. – С. 431-444.

5. Гайнуллина Ю.Р. Построение организационных моделей устойчивого экономического развития Республики Казахстан на основе развития человеческого потенциала / Ю.Р. Гайнуллина, В.С. Половинко // Вестник Карагандинского университета. Серия: Экономика. – 2017. – Т. 85. – № 1. – С. 52-60.

6. Егоров В.Г. Модели эффективного функционирования социально-экономической системы на государственном уровне / В.Г. Егоров // Закон и власть. – 2020. – № 1. – С. 27-30.

7. Ерёмин Э.В. Об оптимизации организационного механизма стратегического планирования правоохранительной деятельности органов внутренних дел / Э.В. Ерёмин // Закон и право. – 2020. – № 10. – С. 151-156.

8. Карамнова Н.В. Механизм устойчивого развития свеклосахарного производства и его организационно-экономические составляющие / Н.В. Карамнова // Агропродовольственная политика России. – 2016. – № 10 (58). – С. 50-53.

9. Курносова О.А. Организационное обеспечение процессов управления системой логистического сервиса на промышленных предприятиях / О.А. Курносова // Вести Автомобильно-дорожного института. – 2019. – № 4 (31). – С. 80-93.

10. Рязанова Г.Н. Структурные уровни национальной экономической системы: аспект управления / Г.Н. Рязанова, П.С. Толкачёв // Управление. – 2019. – Т. 7. – № 4. – С. 84-89.

11. Шкодинский С.В. Организационно-экономическое обеспечение инновационного развития региона / С.В. Шкодинский // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 126-131.